

№6

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
MOLIYA			
1.	Жиянова Наргиза Эсанбаевна, Джумамуратова Хурлиман Маратовна	Антикризисное финансовое управление: современные подходы и механизмы	7
2.	Ташматова Рано Гаиповна, Роишева Диёра Равшановна	Снижение финансовых рисков домашних хозяйств посредством повышения финансовой грамотности	15
3.	Sharapova Mashxura Azadovna, Ismoilova Mohiraxon Iqbol qizi	Davlat maqsadli jamg'armalari mablag'laridan samarali foydalanish masalalari	22
4.	Назаркулов Умиджан Рахимджанович	Финансовые модели поддержки устойчивых агротехнологий предотвращения деградации почв в условиях климатических изменений	29
5.	Beknazarov Zafarjon Ergashevich, Saydullayeva Ruhshona Ulug'bek kizi	Exploring the role of digital technologies in optimizing financial results and profitability ratios across manufacturing industries	36
6.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich	Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik subyektlarini mikromoliyalashtirishning o'rni	46
7.	Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li	Loyihalarni moliyaviy resurslar bilan ta'minlashda yashil moliyalashtirish mexanizmining samaradorligi	53
8.	Ядгарова Малика Лутпиллаевна	Аҳоли фаровонлигини оширишда микромолия хизматларини ривожлантиришнинг ижтимоий- иқтисодий аҳамияти	61
9.	Razzakov Jasur Xamraboyevich, Nurulloyev Javohir Abdusalim o'g'li	Korporativ biznes tarmoqlarini moliyalashtirishni takomillashtirishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	69
DAVLAT BUDJETI			
10.	Imomov Inomiddin Abdulxamidovich	Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlarni boshqaruvga asoslangan moliyalashtirish	76
11.	Salohiddinov Hasan Fazliddin o'g'li	O'zbekistonda davlat qarzi va qarz yuki: holati, dinamikasi va boshqaruv tamoyillari	81
12.	Toyirov Yunus Alamovich	Davlat-xususiy sheriklikning moliyaviy mexanizmlari: ilmiy-nazariy qarashlar	87
INNOVATSIYA VA INVESTITSİYALAR			
13.	Xamdamov Omonullo Ne'matullayevich	Investitsiyaviy qarorlar qabul qilishda strategik moliyaviy tahlil instrumentlaridan foydalanish	91
14.	Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li	ESG va raqamli iqtisodiyot asosida investitsiya jozibadorligini oshirish yo'llari	100
15.	Хошимов Собир Муртазаевич	Асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг назарий асослари, манбалари, усуллари	110

16.	Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	Investitsiya muhiti jozibadorligining ilmiy-nazariy asoslari	118
BANK ISHI			
17.	Юсупов Бехзад Юсуп оглы	Данные как капитал в платежах: консервативные модели монитизации и защита конфиденциальности	127
18.	Дурманов Акмал Шаймарданович	Управление кредитными рисками в сельском хозяйстве: механизмы повышения доступности финансирования	134
19.	Абдуназарова Дилшода Акромовна	Ўзбекистон банк тизимида пруденциал назорат механизмларининг шаклланиши ва ривожланиши	141
20.	Рўзиев Насим Ибрагимович	Тижорат банклари инвестицион фаолиятини оширишда молиявий воситаларнинг ўрни ва аҳамияти	148
21.	Tashtemirova Gulnoza Abdurashid qizi	O'zbekistonda valyuta operatsiyalarini rivojlantirish yo'llari	157
22.	Mirzayev Faxriddin Sobirjonovich	Tijorat banklari daromadlari va xarajatlarining takomillashtirish masalalari	162
SUG'URTA VA PENSIYA ISHI			
23.	Шермухамедова Ширин Амонуллаевна	Ўзбекистон пенсия жамғармасининг инвестицион фаолиятини ислох қилиш йўналишлари	168
24.	Маннапова Раъно Аброровна, Ибрагимова Лола Хатамовна	Усовершенствование процессов страхования жизни в медицинской сфере с помощью искусственного интеллекта	173
25.	Ибрагимова Лола Хатамовна	Учет затрат на страхования жизни при массовом внедрении искусственного интеллекта в медицину и профилактику	179
SOLIQLAR VA SOLIQQA TORITISH			
26.	To'rayev Shavkat Shuxratovich, Sharipov Narzullo G'ulomovich	Naqdsiz hisob-kitoblarning soliq salohiyatini oshirishdagi o'rni	185
27.	Sharipov Narzullo G'ulomovich	Davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlarining o'rni va ahamiyati	193
28.	Jumanova Iroda O'ktam qizi, Toyirov Yunus Alamovich	Investitsion faoliyatni soliqlar orqali tartibga solish masalalari	201
QIMMATLI QOG'OZLAR			
29.	Рахмедова Мадинахон Нусрат кызы, Мухамедов Фархад Турсунбаевич	Институциональные и рыночные барьеры в развитии зеленых облигаций в Узбекистане	207
30.	Раҳмонқулов Илҳомжон Ўқтамқул ўғли	Ўзсаноатқурилишбанкнинг АТ1 халқаро облигациялари Ўзбекистон капитал бозори ривожланишининг илғор тажрибаси сифатида	216
31.	Aliboev Umid Kholiyorovich	Conceptual and economic foundations of initial public offerings	224
BUXGALTERIYA VA AUDIT			
32.	Очилов Фарходжон Шавкатжон ўғли	Яшил бухгалтерия ҳисобини ўзбекистон амалиётига жорий қилиш: муаммо ва истикболлар	230

33.	Mamajonov Akramjon Turgunovich, Olimjonova Moxiraxon Abrorjon qizi	MHXSlardagi o'zgarishlar: korxonalar moliyaviy hisobotlariga ta'siri va ularni tayyorlashga qo'yilgan talablar	237
34.	Xolmatova Nodiraхон Қуддусовна	Молиявий ҳисоботлар сифатига таъсир этувчи омилларни таъминлаш механизмлари	243
35.	Беҳзод Шамсиддинович Мирзоев	Давлат органлари ва ташкилотлари ички аудити хизмати фаолиятида самарадорлик аудитини ташкил этиш ва ўтказиш методологиясини шакллантириш	248
36.	Абдурасулов Жамшидбек Аҳмад ўғли	Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида корхоналарни кўшиб юбориш жараёнида янги корxonанинг илк молиявий ҳолат ҳисоботини шакллантириш масалалари	260
IQTISODIYOT TARMOQLARDA			
37.	Mirzayev Imomnazar Qalandarovich, Olimjanov Xudoyorbek Doniyorbek o'g'li	Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar o'zgarishlarini tahlili va prognozi (YaIM va investitsiyalar misolida)	267
38.	Umarova Gulzodaxon Qodirbekovna	Kichik biznesni muqobil moliyalashtirish usullari orqali rivojlantirish	273
39.	Salimova Odila Tolkin kizi, Erkinov Ezozbek Abdulhamid ugli, Jumanazarova Marifat Ikrom kizi	Adopting circular economy strategies help companies become more competitive	279
40.	Sayfulina Alfira Feratovna	Navoiy viloyati infratuzilmasining rivojlanish strategiyasi	295
41.	Kabulova Nurgo'zal Umirbek qizi	Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati samaradorligini oshirish istiqbollari	305
42.	Karimova Xulkar Raxmanali qizi, Jalg'ashova Nazira Umbet qizi	O'zbekiston eksport diversifikatsiyasi: hozirgi trendlar va rivojlanish istiqbollari	311
43.	Toшпулатова Малика	Ўзбекистон иқтисодиётига ЖСТ ва ЕОИИ доирасидаги савдо интеграциясининг макроиқтисодий таъсири	317
44.	Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li	Sog'liqni saqlash sektorida sun'iy intellektni joriy etishda ilmiy-tadqiqot xarajatlari hisobi va nazoratini takomillashtirish	329

**ДАНИЕ КАК КАПИТАЛ В ПЛАТЕЖАХ: КОНСЕРВАТИВНЫЕ МОДЕЛИ
МОНЕТИЗАЦИИ И ЗАЩИТА
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

Юсупов Бехзад Юсуп оглы

независимый соискатель
E-mail: bekzod130@gmail.com
ORCID:0000-0002-7686-8000
Джизак
Республика Узбекистан

Аннотация. В статье исследуются платёжные данные как нематериальный капитал банков и финтех-компаний. Цель – классифицировать консервативные модели монетизации, отвечающие требованиям конфиденциальности. Были изучены вопросы, связанные с банковским сегментом и платёжными услугами. Представлена классификация консервативных моделей их монетизации в условиях требований приватности. Проанализированы нормативы, кейсы и экспертные калибровки, приводящие к матрице «ценность – риск – контроль» и отраслевым защитным механизмам.

Ключевые слова: цифровые платежи, платёжные данные, монетизация данных, приватность, финтех, банки, открытый банкинг, API-монетизация.

**МАЪЛУМОТЛАР ТЎЛОВЛАРДА КАПИТАЛ СИФАТИДА:
МОНЕТИЗАЦИЯНИНГ КОНСЕРВАТИВ
МОДЕЛЛАРИ ВА МАХФИЙЛИКНИ
ТАЪМИНЛАШ**

Юсупов Бехзод Юсуп ўғли

мустақил изланувчи
E-mail: bekzod130@gmail.com
ORCID:0000-0002-7686-8000
Ўзбекистон Республикаси
Жиззах шаҳри

Аннотация. Мақолада банк ва финтех соҳасидаги тўлов маълумотлари номоддий капитал сифатида таҳлил қилинган. Мақсад – махфийлик талабларига мос консерватив монетизация моделларини таснифлаш. Фреймворкнинг амалий қўлланилиши саноат мисолларида баҳоланаши тадқиқ этилган. Банк сегменти ва тўлов сервислари билан боғлиқ масалалар ўрганилган.

Калит сўзлар: рақамли тўловлар, тўлов маълумотлари, маълумотлар монетизацияси, махфийлик, финтех, банклар, очик банк хизматлари, API-монетизация.

**DATA AS CAPITAL IN PAYMENTS: CONSERVATIVE MODELS OF
MONETIZATION AND PRIVACY PROTECTION**

Yusupov Bekhzod Yusup ogli

Independent applicant
Jizzakh, Republic of Uzbekistan
E-mail: bekzod130@gmail.com
ORCID:0000-0002-7686-8000

Abstract. This paper treats payments data as an intangible capital asset for banks and fintechs. It classifies conservative monetization models aligned with privacy requirements via content analysis of regulation, case synthesis, and expert calibration, culminating in a value–risk–controls matrix, plus safeguards and recommendations for the sector.

Keywords: digital payments; payments data; data monetization; privacy; fintech; banks, open banking; API monetization.

Введение

Цифровые платежи формируют устойчивый каркас современной финансовой инфраструктуры. Рост объёмов транзакций, расширение безналичного сегмента и распространение операций в реальном времени отражают устойчивое изменение поведения пользователей и усложнение платёжной экосистемы. По оценкам отраслевых аналитиков, в 2019–2024 гг. глобальная выручка в сегменте платежей увеличивалась в среднем на 7% ежегодно [9], [10], [12]. Переход финансовых институтов на стандарт ISO 20022 приводит к углублению структурных и семантических характеристик платёжных сообщений, расширяя потенциал аналитической обработки и повышая ценность данных [5]. Платёжные транзакции содержат высокоточную микроданную информацию – сумму, время, категорию операции (МСС), канал проведения и геолокацию. Совокупность этих параметров превращается в стратегический нематериальный актив банков и платёжных провайдеров. Такое понимание согласуется с концепцией персональных данных как нового класса экономических активов и метафорой данных как «валюты», обеспечивающей работу цифрового бизнеса [7], [8].

Несмотря на высокую экономическую значимость, платёжные данные принадлежат к категории чувствительных, поскольку содержат финансовую и персональную информацию. Их использование регулируется развитой системой правовых и этических норм. В странах ЕС основой служат требования GDPR, стандарты PCI DSS v4.0, регулирующие защиту карточных данных, а также рамки цифровой операционной устойчивости, зафиксированные в DORA [1], [3], [4]. Параллельно директива PSD2 формирует режим контролируемого обмена данными через API при согласии клиента, что создаёт условия для сервисной и API-монетизации, одновременно повышая требования к безопасности и управлению доступами [2]. За пределами ЕС действует сопоставимая нормативная среда: CCPA/CPRA в США, национальные законы о персональных данных, включая Закон Республики Узбекистан № ZRU-547. Это формирует дополнительную фрагментацию требований для организаций, работающих в трансграничном режиме [17], [18]. В такой среде возрастает потребность в систематизированных, устойчивых к рискам моделях коммерциализации платёжных данных.

Цель исследования состоит в разработке классификации консервативных, то есть соответствующих нормативным требованиям и минимизирующих риски, моделей монетизации платёжных данных в банковском финтех-секторе и определении комплекса мер контроля, обеспечивающих безопасную реализацию этих моделей.

Научный вклад заключается в предложении прикладного фреймворка в форме матрицы «ценность – риск – контроль». Эта матрица объединяет внутренние и внешние сценарии монетизации, сопоставляет каждую модель с типами данных, нормативными ограничениями и профилем киберрисков, а также фиксирует ключевые организационно-технические механизмы управления: архитектуру *privacy-by-design*, методы анонимизации и дифференциальной приватности, управление согласием, защиту API и элементы систем менеджмента информационной безопасности по ISO/IEC 27001 [6], [12], [13], [15], [16].

Обзор литературы

Данные как нематериальный актив. Персональные и транзакционные данные рассматриваются как новый класс активов с 2010-х годов: доклад Всемирного

экономического форума подчёркивает необходимость доверительной экосистемы и рамку «данные как актив» [7]. Управленческая литература акцентирует, что данные становятся «валютой, питающей бизнес», а функции CDO и CPO обеспечивают баланс монетизации и приватности [8].

Финтех и платёжные данные. Отраслевые обзоры демонстрируют устойчивый рост платёжной выручки и спроса на сервисы данных; миграция на ISO 20022 обогащает сообщения семантикой, повышая аналитическую полезность [5], [9], [10], [12]. Опросы Celent фиксируют приоритет монетизации платёжных данных и спрос на агрегированные инсайты и API-доступ [11]. Консалтинговые обзоры систематизируют подходы к монетизации и подчёркивают важность data governance [12], [20], [21].

Регулирование и стандарты. GDPR закрепляет принципы законности, ограничение целей, минимизацию, права субъектов, DPIA [1]; PSD2 стимулирует открытый доступ к счетам через лицензированных TPP по согласию клиента [2]; PCI DSS v4.0 регулирует защиту данных держателей карт [3]; DORA фокусирует цифровую операционную устойчивость и ICT-риски [4]; ISO 20022 повышает структурированность сообщений [5]; ISO/IEC 27001 – базовая ISMS [6]; также CCPA/CPRA [17], Закон РУз [18], ISO 8583 [19].

Практики монетизации и приватность. Литература и отраслевые материалы выделяют: внутренние эффекты (антифрод, скоринг), агрегированные инсайты/DaaS, API-модели (open banking/open finance), а также этические рамки – согласие, прозрачность, privacy-by-design и дифференциальную приватность [1], [2], [12] – [14], [21].

Вывод обзора. Нужна целевая систематизация консервативных моделей для платежей с увязкой «ценность – риск – меры контроля».

Методология исследования.

Дизайн исследования опирается на аналитико-прикладной подход и качественную методологию, что позволяет сфокусироваться на структурировании моделей монетизации платёжных данных и оценке механизмов их контролируемого применения. В качестве центральных исследовательских вопросов формулируются два направления: какие консервативные модели монетизации соответствуют практикам банковского финтех-сектора и какие меры контроля обеспечивают их реализацию в безопасной нормативно согласованной среде.

Эмпирическая база включает три группы источников. Первую формируют нормативно-правовые документы и стандарты: GDPR, PSD2, PCI DSS v4.0, DORA, ISO 20022, ISO/IEC 27001, ISO 8583, а также CCPA/CPRA и Закон Республики Узбекистан «О персональных данных» [1] – [6], [17] – [19]. Вторую составляют отраслевые отчёты консалтинговых и аналитических компаний – McKinsey, Celent, Deloitte, Ninth Wave, N-iX и других организаций, отражающих актуальные практики рынка [9] – [16]. Третья группа включает академические и концептуальные работы, в том числе материалы Всемирного экономического форума, MRQ-обзор и исследования Bain [7], [20], [21].

Контент-анализ регуляторных документов проводился на основе кодбука, включающего правовые основания и цели обработки данных (GDPR), механизмы доступа и согласия (PSD2), требования к защите платёжной информации и карточных данных (PCI DSS), положения о цифровой устойчивости и управлении рисками третьих сторон (DORA), а также структурные особенности платёжных сообщений в рамках ISO 20022 [1] – [5]. Такой подход позволил выделить обязательные нормативные контуры, влияющие на допустимость и архитектуру моделей монетизации.

Практический материал дополнялся анализом кейсов, извлечённых из источников [9] – [16]. Для каждого кейса фиксировались использованные виды данных, направление раскрытия (внутреннее или внешнее), создаваемая ценность, набор рисков и применяемые

механизмы контроля. Далее эти характеристики сопоставлялись с регуляторными ограничениями, что обеспечивало консистентность выводов.

Классификация моделей строилась по трём измерениям: способ извлечения ценности, степень внешнего раскрытия данных и уровень идентифицируемости. На пересечении этих осей сформированы четыре модели монетизации: внутренняя операционная модель, агрегированная аналитика и DaaS, API-монетизация и внутренняя клиентская аналитика. Такой подход позволил формализовать границы между моделями и выявить различия в их регуляторных и риск-профилях.

Дополнительная экспертная калибровка включала консультационную сессию с практиками в области информационной безопасности и платежных технологий (без обсуждения персональных данных), где уточнялись оценки реализуемости моделей, профили рисков и перечни ключевых контролей. Это обеспечило прикладную точность описаний.

В качестве инструментов использовались SWOT-анализ, матрица «ценность-риск-контроль», представленная в аналитическом разделе, и карты соответствия нормативным требованиям.

Надёжность исследования обеспечивается прозрачными критериями включения источников, триангуляцией нормативных, отраслевых и академических данных, а также воспроизводимостью кодабука. Ограничения связаны с качественным характером исследования, отсутствием A/B-экспериментирования и закрытых массивов данных, а также необходимостью адаптации моделей к требованиям конкретных юрисдикций [15], [16].

Дальнейшее развитие темы может опираться на количественные измерения эффективности контролей или расширение сравнительного анализа на смежные сегменты финансовой индустрии, что открывает пространство для последующих исследований.

Анализ и результаты

Анализ данных платёжной среды показывает, что каждая категория информации формирует собственный контур ценности и риска. Персональные данные клиентов, включающие идентификационные признаки, контактную информацию, демографию и параметры, связанные с платёжной активностью, используются для сегментации и персонализации при наличии законного основания в соответствии с режимами согласия, договорного отношения или легитимного интереса [1]. Транзакционные данные – суммы, валюты, временные метки, MCC-категории, каналы проведения операций и геолокация, а в рамках ISO 20022 также обогащённая семантика сообщений – позволяют строить поведенческие ряды расходов и доходов, анализировать сезонность, формировать корзины потребления и выявлять отраслевые тенденции, а также усиливать антифрод-модели [5], [9], [10], [12]. Поведенческие и каналные сигналы, характеризующие устройство, способ оплаты и интенсивность использования каналов, служат основой для оптимизации конверсии и оценки рисков. Производные метрики, включая скоринговые значения, LTV и агрегированные индексы активности, применяются для формирования обезличенных внешних аналитических продуктов формата DaaS [12], [14]. Большинство этих данных относится к чувствительным; на них распространяются требования GDPR, PCI DSS и ISO 27001. Расширение семантики в ISO 20022 одновременно повышает аналитическую ёмкость данных и усиливает требования к защите [1], [3], [5], [6].

Операционная монетизация опирается на использование данных внутри финансовой организации без внешнего обмена. Основная задача состоит в повышении эффективности антифрод-систем, совершенствовании риск-моделей, оптимизации внутренних процессов и улучшении таргетирования базовых продуктов. Источник ценности формируют снижение потерь, рост точности скоринга, повышение маржинальности и повышение качества обслуживания [9], [10], [12]. Профиль риска включает вероятность внутренних утечек,

несоблюдение целевого характера обработки и алгоритмическую предвзятость. Контуры защиты содержат разграничение доступа (RBAC/ABAC), журналирование действий, проведение DPIA, практики privacy-by-design и human-in-the-loop, а также функционирование системы менеджмента информационной безопасности в соответствии с ISO/IEC 27001 [1], [6].

Модель агрегированной аналитики предполагает передачу внешним потребителям отчётов, индексов и наборов данных, сформированных из анонимизированных агрегатов, исключающих возможность идентификации субъектов. Ценность создаётся за счёт прямого дохода от подписок и отчётных продуктов и укрепления позиции организации как поставщика рыночных инсайтов [12], [14]. Основные риски связаны с возможностью повторной идентификации при малых группах и сопутствующими репутационными последствиями. Эффективная система контроля строится на использовании дифференциальной приватности или k-anonymity, соблюдении минимальных размеров групп, юридически выверенных оговорках, независимом аудите и прозрачной коммуникации [13], [21].

API-монетизация базируется на управляемом доступе к данным и сервисам через программные интерфейсы. Она включает обязательные API, предусмотренные PSD2 для лицензированных третьих сторон при наличии согласия клиента, и коммерческие надстроечные решения [2], [15], [16]. Экономическая ценность определяется тарифами, моделью подписок, схемами распределения доходов и ускорением вывода цифровых продуктов [12], [15]. Риски сосредоточены в области приватности при передаче данных третьим сторонам, уязвимостей API, нарушений требований PSD2 и PCI, а также в партнёрских инцидентах. Контроли включают использование OAuth2/OIDC, mTLS, механизмов ограничения нагрузки, мониторинга и API-шлюзов, а также систем consent-management, процедур due diligence, договорных ограничений и соблюдение PCI DSS [2], [3], [15].

Внутренняя аналитика для клиентов развивает ценностные сервисы – персональные финансовые менеджеры, индивидуальные рекомендации, динамическое ценообразование – на основе данных клиента без их внешней передачи. Ценность закрепляется в виде премиальных подписок, комиссий от партнёров, увеличения LTV и повышения удержания [11], [12], [16]. Риски возникают при расширении целей обработки, ограничениях точности рекомендаций и появлении новых уязвимостей сервисов. Контроли включают механизм прозрачного и детализированного согласия, возможность отказа, объяснимость моделей, ограничение целей обработки, безопасные практики разработки и системный контур ISMS [1], [6], [11].

Сравнительный анализ показывает, что внутренние модели формируют преимущественно экономию и улучшают продуктовые параметры, тогда как внешние ориентированы на прямую выручку и развитие экосистемы [11], [12]. Внутренние схемы используют персональные данные без внешнего обмена, агрегированная аналитика опирается на анонимизированные макропоказатели, а API-модели работают либо с персональными данными при согласии, либо с обезличенными метриками. Минимальный уровень рисков прослеживается в сценариях, исключающих внешний обмен; при расширении контуров взаимодействия риски возрастают за счёт возможности повторной идентификации, партнёрских инцидентов и последствий для соблюдения законодательства [1] – [4], [13], [15]. Система контролей варьируется от базовых элементов ISMS и DPIA до методов дифференциальной приватности, развитых инструментов управления согласием и зрелых механизмов API-security; при работе с карточными данными обязательно соблюдение требований PCI DSS [1], [3], [6], [13], [15].

Таблица 1.

Итоговая матрица «ценность – риск – контроль»

Модель	Источник ценности	Примеры данных	Основные риски	Ключевые меры контроля
Операционная внутренняя	Экономия потерь; точнее скоринг; оптимизация процессов	Детальные транзакции; поведенческие сигналы (внутреннее использование)	Внутренние утечки; необоснованная обработка; предвзятость	RBAC/ABAC, журналирование, DPIA, privacy-by-design, ISO/IEC 27001, human-in-the-loop
Агрегированная аналитика (DaaS)	Выручка от отчётов/подписок; статус поставщика инсайтов	Анонимизированные агрегаты, индексы, тренды	Re-identification; репутационные риски	Дифф. приватность, k-anonymity, минимальные группы, юридические оговорки, независимый аудит
API-монетизация	Платные вызовы/API-планы; revenue sharing; расширение экосистемы	Персональные по согласию; обезличенные метрики	Уязвимости API; нарушение PSD2/GDPR/PCI; third-party risk	OAuth2/OIDC, mTLS, rate limiting, мониторинг, consent management, due diligence, PCI DSS
Внутренняя аналитика для клиентов	Подписки/премиальные сервисы; комиссионные партнёров; рост LTV	История клиента, модели расходов, производные	Расширение целей; качество рекомендаций; уязвимости сервисов	Прозрачность/opt-out, explainability, ограничение целей, безопасная SDLC, тесты качества и безопасности

*Составлена автором.

Дополнительные результаты показывают, что банки обычно идут от внутренних моделей к агрегатам и API по мере роста зрелости управления данными [11], [12], [16]. Такая эволюция возможна только при налаженных ролях CDO/CPO, работе центров согласий и регулярных DPIA-процедурах [8], [12]. Практика подтверждает устойчивость обезличенных индексов при строгой анонимизации [14], [21]. Баланс между риском и выгодой остаётся ключевым: отказ от данных снижает потенциал, чрезмерная коммерциализация персональных данных ведёт к санкциям. Представленный фреймворк помогает удерживать нормативно устойчивую середину [1] – [4], [12], [13], [15].

Заключение

Итоги показывают, что платёжные данные становятся капиталом при использовании консервативных, нормативно устойчивых моделей. Четыре выделенные схемы – внутренняя операционная, агрегированная аналитика, API-монетизация и внутренняя клиентская аналитика – формируют различный уровень ценности и риска.

Матрица «ценность – риск – контроль» служит прикладным инструментом для проектирования инициатив: она позволяет заранее учитывать требования безопасности и комплаенса.

Практические рекомендации сводятся к поэтапной стратегии. На первом этапе – инвентаризация данных и запуск внутренних инициатив, повышающих эффективность и точность антифрода и скоринга. Далее – укрепление data governance: роли DPO/CDO, DPIA, каталогизация, контроль доступов и архитектура согласий. Для внешней монетизации необходимы продвинутая анонимизация, дифференциальная приватность, защита API и строгие договорные ограничения, а также учёт требований ISO 20022.

Научная ценность состоит в интеграции подходов к монетизации и privacy/security-governance и создании основы для последующих количественных исследований. Ограничения связаны с качественным характером работы и узким фокусом, а перспективы

включают оценку экономической стоимости данных и влияние новых норм, включая Data Act и AI Act.

Литература

1. Regulation (EU) 2016/679 (GDPR). Official Journal L 119, 4.5.2016.
2. Directive (EU) 2015/2366 (PSD2). Official Journal L 337, 23.12.2015.
3. Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v4.0. PCI SSC, 2022.
4. Regulation (EU) 2022/2554 (DORA). Official Journal, 27.12.2022.
5. ISO 20022: Financial services – Universal financial industry message scheme.
6. ISO/IEC 27001:2022. Information Security Management Systems – Requirements.
7. World Economic Forum. Personal Data: The Emergence of a New Asset Class. 2011.
8. Clarke J.M., Ha J. A balancing act: Monetizing data while protecting consumer privacy. Heidrick & Struggles Insights, 2019.
9. McKinsey & Company. The 2025 Global Payments Report. 2025.
10. McKinsey & Company. Global payments in 2024: Simpler interfaces, complex reality. 2024.
11. Celent (FinTech Futures). Expectation versus reality for payments data monetisation. 2021.
12. Deloitte Insights. Monetizing data and technology can help unlock future growth. 2023.
13. Cognizant Benelux. Decoding ethical data monetization in payment services. 2024.
14. Mastercard Data & Services. SpendingPulse™ – anonymized aggregate insights.
15. Ninth Wave. Monetizing Open Finance Data with Managed Services. 2025.
16. N-iX. 5 examples of data monetization in banking / How to generate value... 2023–2025.
17. California Consumer Privacy Act (CCPA) / CPRA (актуал. 2024–2025).
18. Закон Республики Узбекистан «О персональных данных» № ZRU-547 (действующая редакция).
19. ISO 8583. Financial transaction card originated interchange messaging.
20. Bain & Company. Unlocking Hidden Value: A New Approach to Data Monetization with AI. 2023.
21. Ofulue J., Benyoucef M. Data monetization: Insights from a technology-enabled literature review. Management Review Quarterly, 2022.

